

Internetnutzung, Belästigung und Empowerment

Markus Hadler (markus.hadler@uni-graz.at)

Rebecca Schaffer (rebecca.schaffer@uni-graz.at)

Zusammenfassung

Mit dem Aufkommen des Internets in den 1990er Jahren entstand die Hoffnung, dass gesellschaftliche Unterschiede verringert werden, gleichzeitig aber auch die Befürchtung, dass bestimmte Teile der Gesellschaft abgehängt werden könnten. In der Literatur (z. B. Helsper 2021) wird dabei zwischen drei Ebenen differenziert: Unterschiede im Zugang zum Internet (1. Ebene); Internetnutzung und digitale Kompetenzen, wie beispielsweise Internet-Suchen durchführen oder neue Softwares oder Apps verwenden (2. Ebene) und sowohl positive als auch negative Auswirkungen (3. Ebene).

Die Daten des SSÖ 2024 zeigen, basierend auf einer repräsentativen Zufallsstichprobe der österreichischen Bevölkerung, dass a) 81% der Bevölkerung das Internet mindestens einmal am Tag nutzt, während 7% es in den letzten 12 Monaten gar nicht verwendet haben, b) die Mehrheit ihre Fähigkeiten, das Internet zu nutzen auf einer fünfstufigen Skala als „sehr gut“ einschätzt, c) jedoch rund 17% selbst Opfer einer Internetkriminalität wurden und 14% mit Belästigungen im Internet konfrontiert waren. Die Internetnutzung bringt ebenfalls positive Effekte mit sich, so haben es beispielsweise 38% der Befragten verwendet, um ärztliche Befunde zu interpretieren, und bewerteten dies als hilfreich.

In Summe zeigt sich somit, dass der Zugang zum Internet von einem sehr kleinen Teil der Bevölkerung nicht genutzt wird. Die erste digitale Kluft, der Unterschied im Zugang, ist zumindest beim basalen Zugang in Österreich daher nur gering ausgeprägt. Aufgrund dessen liegt der Fokus dieses Berichts vor allem auf der 2. und 3. Ebene. Etwas größere Unterschiede finden sich jedoch in der 2. Ebene der digitalen Kluft, da beispielsweise nur etwa 55% der Befragten ihre Fähigkeit, neue Programme zu erlernen, als „sehr gut“, bzw. „gut“ einschätzen. Auf der 3. Ebene, den Auswirkungen, sind sowohl positive als auch negative Effekte zu erkennen.

Der Soziale Survey Österreich (SSÖ) ist eine Kooperation der Universitäten Graz, Linz, Salzburg und Wien. Die vorliegenden Daten (SSÖ 2024) wurden im Zeitraum vom 09.01.2024 und 08.03.2024 erhoben. Die Befragung wurde von IFES mittels „push-to-web“, einer Kombination von vorwiegend online Erhebung und Papierfragebögen, durchgeführt. Die finale Stichprobe umfasst 1.546 Fälle. Die Zusammensetzung der Stichprobe ist repräsentativ für die österreichische Bevölkerung ab 16 Jahren. Die SSÖ Erhebungen werden derzeit vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) gefördert. Die Daten stehen der Öffentlichkeit nach genauerer wissenschaftlicher Aufbereitung am Austrian Social Science Data Archive (AUSSDA) zur Verfügung: <https://www.aussda.at/sozialer-survey-oesterreich/>

1. Internetnutzung und Fähigkeiten der Nutzung

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der SSÖ 2024 Erhebung wurden postalisch kontaktiert, damit auch Personen, die das Internet nicht nutzen, erfasst sind. Bei der Frage nach der Internetnutzung (siehe Abbildung 1) zeigt sich, dass 22% der Befragten das Internet fast immer nutzen, 52% mehrmals am Tag und 7% einmal am Tag. 7% geben an, das Internet nie zu verwenden. Innerhalb einer weiteren Frage wurde untersucht, wie häufig das Internet zu Hause, bei der Arbeit bzw. Ausbildung sowie an öffentlichen Orten genutzt wird (siehe Abbildung 2). Aufgrund der hohen Prozentzahl der Antworten "fast immer" und "oft" in der Kategorie "Zuhause" (89%) rangiert das eigene Zuhause an erster Stelle, wenn es darum geht, wo das Internet am häufigsten genutzt wird. Der Arbeitsplatz, die Schule oder die Universität stehen an zweiter Stelle mit 64%, während 34% der Befragten das Internet an öffentlichen Orten nutzen.

Abbildung 1. Häufigkeit der Internetnutzung

Anmerkung: Die Prozentsätze wurden gerundet, daher ergibt ihre Summe nicht immer 100 Prozent.¹ Fragetext²; Quelle: SSÖ 2024 (n= 1534). Gewichtete Daten.

¹ Gilt für jede Abbildung.

² "Wie oft, wenn überhaupt, haben Sie in den letzten 12 Monaten normalerweise das Internet für Ihre Arbeit oder für private Zwecke genutzt? Wenn Sie sich nicht sicher sind, wählen Sie bitte die Antwort, die Ihrer Internetnutzung am nächsten kommt."

Abbildung 2. Internetnutzung an diversen Orten

Anmerkung: Fragetext³; Quelle: SSÖ 2024. Zahl der Fälle: „Zuhause“ (n = 1435); „Arbeitsplatz/in der Schule/an der Universität“ (n = 1292); „an öffentlichen Orten“ (n = 1378). Gewichtete Daten.

1.1. Wer nutzt das Internet nicht?

Wie oben gezeigt, haben 81% der Befragten das Internet in den letzten 12 Monaten mindestens einmal täglich genutzt. Rund 7% geben an, das Internet in diesem Zeitraum nicht genutzt zu haben (siehe Abbildung 1). Dies betrifft vor allem folgende Gruppen: Es handelt sich tendenziell eher um **Frauen, ältere Personen, Menschen mit geringem Einkommen, Personen mit Pflichtschulabschluss sowie um Bewohner:innen von Dörfern.** (siehe Anhang 4.3.)

Als Hauptgründe für die Nichtnutzung des Internets waren fehlende Verfügbarkeit⁴, mangelndes Interesse und die Auffassung, dass das Internet nicht für ihre Altersgruppe geeignet sei. Diese Personen werden das Internet voraussichtlich auch in Zukunft nicht selbst nutzen - so geben von ihnen fast 96% an, keinerlei Absicht zu haben, es jemals zu verwenden. Allerdings haben sie dennoch einen gewissen Zugang zur digitalen Welt: Mehr als die Hälfte dieser Gruppe hat in den letzten 12 Monaten jemanden gebeten, für sie etwas online zu erledigen und 87 % würden jemanden finden, der das für sie übernimmt. Umgekehrt haben etwa zwei Drittel der Internetnutzenden ebenfalls Anfragen erhalten, etwas online für andere zu erledigen.

³ „Wie oft nutzen Sie normalerweise das Internet auf einem beliebigen Gerät an den folgenden Orten?“

⁴ Das Merkmal der fehlenden Verfügbarkeit bildet den Indikator für die erste Ebene der digitalen Kluft. Das betrifft jedoch wenige Personen. 51% von 100 Personen, die das Internet nicht nutzen, nennen die fehlende Verfügbarkeit als Grund.

1.2. Fähigkeiten der Nutzung

Unterschiedliche Fähigkeiten in der Nutzung stellen eine weitere Ebene der digitalen Ungleichheit dar. Die Befragten wurden gebeten, ihre allgemeinen Internetkenntnisse sowie Fertigkeiten bei spezifischen Aufgaben einzuschätzen und zu bewerten (siehe Abbildung 3). Über drei Viertel der Befragten (jeweils 78%) schätzen ihre Fähigkeiten im Bereich der Internetsuche und im Umgang mit der Weitergabe von Informationen als überwiegend gut ein. 68% sind der Meinung, dass sie generell gut im Umgang mit dem Internet sind, während etwas mehr als die Hälfte (55%) angibt, ihre Fähigkeit zur Nutzung von Software und Apps als mindestens gut einzustufen.

Abbildung 3. Einschätzung der eigenen IT-Fähigkeiten

Anmerkung: Fragetext⁵; Quelle: SSÖ 2024. Zahl der Fälle: „Nutzung des Internets“ (n = 1425); „Internet-Suchen durchführen“ (n = 1423); „Wissen über Informationsweitergabe“ (n = 1376); „Nutzung neuer Softwares und Apps“ (n = 1396). Gewichtete Daten.

2. Positive und negative Auswirkungen der Internetnutzung

Eine weitere Ebene der Ungleichheit betrifft die unterschiedlichen Auswirkungen, die sowohl positive als auch negative Effekte umfassen. Bei den positiven Auswirkungen wurde beispielhaft der Nutzen des Internets für Gesundheitsfragen untersucht und bei den negativen Auswirkungen Erfahrungen mit Online-Kriminalität und Belästigungen.

2.1. Internetbetrug, Identitätsdiebstahl und Hackerangriffe

Zunächst wurde erfragt, ob die Befragten oder Personen aus ihrem Umfeld bereits Opfer von Online-Betrug waren. Etwa 12% gaben an, selbst betroffen gewesen zu sein, 29% berichteten, dass jemand aus ihrem Bekanntenkreis Opfer wurde und 5% bestätigten, dass sowohl sie selbst als auch jemand, den sie kennen, betroffen war. Somit haben in Summe bereits 17% (12% „ja, ich selbst“; 5% „ja, ich

⁵ „Wie schätzen Sie Ihre Fähigkeiten ein, Folgendes zu tun?“

selbst und jemand, den ich persönlich kenne“) der Befragten zumindest selbst Erfahrung mit Online-Betrug gemacht. 53% der Befragten verneinten diese Frage. (siehe Abbildung 4)

Bei einer detaillierten Analyse unter Berücksichtigung soziodemographischer Merkmale, der Häufigkeit der Internetnutzung und der IT-Fähigkeiten zeigen sich folgende Unterschiede: **Personen mit höherem Einkommen und solche, die das Internet häufiger nutzen**, haben eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit, selbst von Internetbetrug, Identitätsdiebstahl oder Hackerangriffen betroffen zu sein im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen. Zudem haben insbesondere **junge Menschen, Personen mit mittlerem Einkommen und Nutzer:innen, die das Internet intensiv verwenden**, eine höhere Wahrscheinlichkeit, jemandem aus ihrem Bekanntenkreis zu kennen, der Opfer von Internetbetrug oder ähnlichen Vorfällen wurde. (siehe Anhang 4.1.a.)

Abbildung 4. Negative Auswirkungen

Anmerkung: Fragetexte⁶; Quelle: SSÖ 2024. Zahl der Fälle: „Opfer von Internetbetrug, Identitätsdiebstahl, Hackerangriff“ (n = 1472); „Opfer von Belästigungen oder Hassreden im Internet“ (n = 1339). Gewichtete Daten.

2.2. Belästigung und Hassreden im Internet

Auf die Frage, ob sie selbst oder jemand aus ihrem Umfeld Belästigungen im Internet erfahren hat, antworteten etwa 8% der Befragten mit „ja, ich selbst“, 14% mit „jemand, den ich kenne“ und 6% mit „jemand, den ich kenne, und ich selbst“. Insgesamt haben demnach 14% (8% „ja, ich selbst“; 6% „ja, ich selbst und jemand, den ich persönlich kenne“) der Befragten persönlich Erfahrungen mit Internet-Belästigungen gemacht, während 72% weder selbst betroffen waren noch jemanden kennen, der betroffen ist. (siehe Abbildung 4)

⁶ „Manche Menschen erhalten von Zeit zu Zeit E-Mails oder Textnachrichten von Betrüger/innen, manche von ihnen werden auch zu Opfern von Betrug im Internet. Abgesehen davon, solche Nachrichten nur zu erhalten, sind Sie selbst oder jemand, den Sie persönlich kennen, jemals Opfer eines Betrugs im Internet, eines Identitätsdiebstahls oder eines Hackerangriffs geworden?“ und „Manche Menschen berichten über Erfahrungen mit Belästigungen im Internet. Haben Sie selbst oder jemand, den Sie persönlich kennen, jemals Belästigungen im Internet erlebt oder waren Opfer von Hassreden im Internet?“

Bei der Untersuchung der soziodemographischen Merkmale, der Häufigkeit der Internetnutzung und der IT-Kompetenzen lässt sich folgendes feststellen: **Frauen⁷, jüngere Menschen⁸, Personen mit niedrigem Einkommen⁹, und solche, die in Großstädten¹⁰ leben**, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, selbst von Belästigungen oder Hassreden im Internet betroffen zu sein, im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen. Darüber hinaus sinkt die Wahrscheinlichkeit, jemanden zu kennen, der Opfer von Belästigungen oder Hassreden im Internet geworden ist, mit zunehmendem Alter. Personen mit einem BMS-Abschluss haben im Vergleich zu denen mit einem Pflichtschulabschluss eine geringere Wahrscheinlichkeit, jemanden zu kennen, der solche Erfahrungen gemacht hat. (siehe Anhang 4.1.b.)

2.3. Nützlichkeit von Online Informationen für Gesundheitsfragen

Abbildung 5. Positive Auswirkungen

Anmerkung: Fragetexte¹¹; Quelle: SSÖ 2024. Anzahl der Fälle: „...zu einem besseren Gesundheitsverhalten bei mir geführt (n = 1367)“; „...mir geholfen zu verstehen, was ein Arzt oder eine Ärztin mir zu erklären versuchte“ (n = 1339). Gewichtete Daten.

⁷ Eine um etwa zwei Drittel höhere Wahrscheinlichkeit als Männer.

⁸ Jüngere (16 bis 24 Jahre) haben im Vergleich zu 24- bis 44-Jährigen eine fast dreifach so hohe Wahrscheinlichkeit; im Vergleich zu 45- bis 64-Jährigen eine fast sechsfach so hohe Wahrscheinlichkeit und im Vergleich zu 65 Jahre und Älteren eine dreifach so hohe Wahrscheinlichkeit.

⁹ Etwa doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit im Vergleich zur Referenzgruppe „keine Angabe“.

¹⁰ Etwa zwei Drittel so hohe Wahrscheinlichkeit im Vergleich zu Personen, die in einem Dorf leben.

¹¹ “Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu oder nicht zu? In den letzten 12 Monaten haben Informationen aus dem Internet zu einem besseren Gesundheitsverhalten bei mir geführt.” und “Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu oder nicht zu? In den letzten 12 Monaten haben Informationen aus dem Internet mir geholfen zu verstehen, was ein Arzt oder eine Ärztin mir zu erklären versuchte.”; Antwortkategorien “Stimme voll und ganz zu” und “Stimme zu” / “Stimme nicht zu” und “Stimme überhaupt nicht zu” zusammengefasst zu “Stimme zu” bzw. “Stimme nicht zu”

Im Hinblick auf die positiven Auswirkungen des Internets wurden einige Fragen zur Nutzung von Online-Informationen für gesundheitliche Zwecke gestellt. Die Auswertung der Abbildung 5 zeigt, dass 23% der Befragten der Meinung sind, dass Informationen aus dem Internet ihre eigene Gesundheit positiv beeinflusst haben. 41% der Befragten sind neutral eingestellt und sehen weder Nutzen noch Nachteil in diesen Informationen, während 36% angeben, dass sie in den letzten 12 Monaten keine hilfreichen Informationen für ihr Gesundheitsverhalten aus dem Internet erhalten haben.

Die Analyse nach soziodemographischen Merkmalen, der Häufigkeit der Internetnutzung und den IT-Kompetenzen zeigt folgende Ergebnisse: **Personen mit einem BMS-Abschluss oder einem Hochschulabschluss sowie Personen mit geringem Einkommen** sind tendenziell eher der Ansicht, dass Informationen aus dem Internet zu einem besseren Gesundheitsverhalten beigetragen haben. Besonders hervorzuheben ist, dass Personen mit geringem Einkommen im Vergleich zu Personen, die zum Einkommen keine Auskunft gaben, häufig berichten, dass digitale Informationen bei Gesundheitsfragen hilfreich waren. (siehe Abbildung 6.2.)

Neben den allgemeinen Auswirkungen wurde auch die Nützlichkeit von Internetinformationen zur Interpretation ärztlicher Diagnosen untersucht (siehe Abbildung 5). 38% der Befragten halten solche Informationen für hilfreich, um ärztliche Diagnosen besser zu verstehen, während 34% diese Ansicht nicht teilen. Die verbleibenden 28% sehen weder Nutzen noch Nicht-Nutzen in den Informationen.

Wenn bestimmte soziodemographische Merkmale, die Häufigkeit der Internetnutzung und die IT-Fähigkeiten einer Person berücksichtigt werden, ist festzustellen, dass **Personen, die ihre IT-Kompetenz als gut einschätzen**, häufiger der Meinung sind, dass Internetinformationen beim Verständnis ärztlicher Diagnosen helfen. **Personen im Alter von 65 Jahren und älter sowie Personen mit einem BMS-Abschluss** tendieren stärker dazu, den Nutzen von Internetinformationen für das Verständnis ärztlicher Diagnosen zu bejahen, im Vergleich zu Befragten bis 24 Jahren und jenen mit einem Pflichtschulabschluss. Es wird deutlich, dass digitale Informationen für ältere Menschen als hilfreich empfunden werden. (siehe Anhang 4.2.)

3. Zusammenfassung

In Summe zeigt sich somit, dass der Zugang zum Internet von einem sehr kleinen Teil der Bevölkerung nicht genutzt wird. Die erste digitale Kluft, der Unterschied im Zugang, ist somit zumindest beim basalen Zugang in Österreich nur gering ausgeprägt. Etwas größere Unterschiede finden sich in der 2. Ebene der digitalen Kluft, da beispielsweise nur rund 55% der Befragten ihre Fähigkeit, neue Programme zu lernen als "sehr gut", bzw. "gut" einschätzen. In Bezug auf die 3. Ebene, den Auswirkungen, lassen sich sowohl positive als auch negative Effekte feststellen.

Die Befragten wurden daher auch noch nach ihrer Einschätzung gefragt, welche Bevölkerungsgruppen vom Internet am meisten profitieren. Die Befragten sind der Meinung, dass vor allem jüngere Menschen (76,8%), Personen mit höherer Bildung (60,8%) und Personen mit hohem Einkommen (61,9%) von der Digitalisierung profitieren. Zudem sind 73,8% der Ansicht, dass sowohl Frauen als auch Männer gleichermaßen profitieren. Studien zeigen jedoch, dass Männer mehr profitieren (v.a. auf Grund der Berufe, die sie ausüben) - über diesen Gap scheint die Bevölkerung daher schlecht informiert zu sein.

Wenn man die Ergebnisse der multivariaten Analysen für die negativen und positiven Auswirkungen vergleicht, fällt auf, dass **weibliche Personen, Personen mit häufiger Internetnutzung, junge Menschen und die urbanen Gruppen tendenziell mehr negative Auswirkungen durch die Internetnutzung erfahren oder zumindest mitbekommen**, wie beispielsweise Identitätsdiebstahl oder Internetbetrug. **Personen mit höherer Bildung, Personen mit geringerem Einkommen** (obwohl sie seltener das Internet nutzen), **Personen mit guten IT-Fähigkeiten und ältere Menschen** (obwohl sie seltener das Internet nutzen) **nennen eher die positiven Effekte des Internets**, insbesondere im Gesundheitsbereich. Somit zeigt sich zumindest in Hinblick auf das Alter und einkommensschwächere Gruppen, dass das Internet, wenn es verwendet wird, für diese Bevölkerungsgruppen nützlich sein kann.

Zitationsvorschlag

Hadler, Markus; Schaffer, Rebecca (2024). Internetnutzung, Belästigung und Empowerment. *Sozialer Survey 2024 – Datenreport 1*; Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.14546756

Informationen zu den Autor:innen

Univ.-Prof. Mag. Dr.rer.soc.oec.
Markus Hadler

Markus Hadler Professor für empirische Sozialforschung am Institut für Soziologie der Universität Graz. Seine Ihre Forschungsschwerpunkte sind soziale Ungleichheit, Umweltsoziologie und international vergleichende Gesellschaftsanalyse.

Sie erreichen ihn für Rückfragen via markus.hadler@uni-graz.at.

Rebecca Schaffer, BA.

Rebecca Schaffer Studentische Mitarbeiterin im Forschungs-, Lehr- und Verwaltungsbetrieb am Center for Social Research der Universität Graz.

Ihre Forschungsinteressen liegen u.a. im Bereich der sozialen Probleme, der Mikrosoziologie und der Umweltsoziologie.

Sie erreichen sie für Rückfragen via rebecca.schaffer@uni-graz.at.

Weiterführende Informationen

Seit mehr als 30 Jahren sammeln Soziologinnen und Soziologen im Rahmen der repräsentativen „**Sozialen Survey Österreich**“-Studien (SSÖ) Umfragedaten zur Sozialstruktur und Wertehaltung der österreichischen Wohnbevölkerung und leisten einen entscheidenden Beitrag zur Dauerbeobachtung der Gesellschaft. Als Kooperationsprojekt zwischen den Universitäten Graz, Linz und Wien 1986 gestartet und in der Zwischenzeit um die Universität Salzburg erweitert ist es eine wichtigsten soziologischen Datenquellen in Österreich. Weitere rezente Arbeiten der beiden Autor:innen umfassen unter anderem:

Tackner, Nico, Rebecca Schaffer, Dieter Reicher, and Markus Hadler. "**Wahlentscheidungen in Österreich: Eine Analyse der Übereinstimmung von Parteipräferenzen und-programmen im Vorfeld der Nationalratswahl 2024.**" SWS-Rundschau 64, no. 1 (2024).

Penker, Matthias, Rebecca Wardana, Beate Klösch, and Markus Hadler. "**Umwelteinstellungen im Spannungsfeld der Krise. Eine Untersuchung zur zeitlichen Stabilität der Bereitschaft, umweltbewusst zu handeln.**" In *Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die österreichische Gesellschaft*, pp. 393-414. Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, 2024.

Haller, Max, Anja Eder, and Markus Hadler. "**Changes in attitudes toward inequality and social justice in Austria, the Czech Republic, Hungary, and Slovakia: historical legacies, social pasts and recent developments.**" *International Journal of Sociology* 53, no. 6 (2023): 397-420.

4. Anhang

4.1.a. Logistische Regression: Negative Auswirkungen („third level“)

Opfer von Betrug im Internet, Identitätsdiebstahl und Hackerangriff (RK=nein)	Ja, zumindest selbst betroffen		Ja, jemanden, den ich persönlich kenne	
	Sig.	Exp(b)	Sig.	Exp(b)
Internetnutzung (<i>oft bis nie</i>)	**	.624	.040*	.857
IT-Fähigkeiten (<i>Sehr gut bis sehr schlecht</i>)				
Nutzung des Internets/Internet-Suchen durchführen	.849	.979	.667	1.042
Geschlecht: weiblich (RK=m)	.710	.939	.138	1.234
Alter				
<i>bis 24 Jahre (RK)</i>
24-44 Jahre	.894	.962	.373	.809
45-64 Jahre	.433	.792	.001*	.450
65 Jahre und älter	.547	.811	**	.283
Bildung				
<i>Pflichtschule (RK)</i>
Lehre/Lehre mit Meisterprüfung	.270	1.381	.817	1.057
BMS-Abschluss	.372	1.367	.855	1.055
Maturaabschluss/BHS-Abschluss	.579	1.197	.785	1.076
Universitäts-/Fachhochschulabschluss	.882	1.050	.810	.937
Einkommen				
<i>keine Angabe (RK)</i>
kein eigenes Einkommen	.595	1.187	.308	.761
geringes Einkommen	.006*	1.920	.350	.817
mittleres Einkommen	**	1.998	**	1.723

hohes Einkommen	.045*	1.797	.090	1.539
Wohnort				
Großstadt (RK)
Stadt	.080	.688	.338	.846
Dorf	.756	.944	.207	.815

Anmerkung: * signifikant, ** hochsignifikant; Nagelkerkes $R^2 = .102$; N gültig = 1294; Lesehilfe: Ein $Exp(b)$ -Wert kleiner 1 deutet darauf hin, dass eine Erhöhung der unabhängigen Variable die Wahrscheinlichkeit der betrachteten Kategorie der abhängigen Variable verringert. Ein $Exp(b)$ -Wert größer 1 deutet darauf hin, dass eine Erhöhung der unabhängigen Variable die Wahrscheinlichkeit der betrachteten Kategorie der abhängigen Variable erhöht. Beispiel: Der $Exp(b)$ -Wert .283 bei der Alterskategorie „65 Jahre und älter“ deutet darauf hin, dass diese Gruppe eine geringere Wahrscheinlichkeit hat jemanden persönlich zu kennen, der Opfer von Betrug im Internet usw. ist, im Vergleich zur Referenzkategorie „bis 24 Jahre“. Der $Exp(b)$ -Wert 1.539 bei der Einkommenskategorie „hohes Einkommen“ deutet darauf hin, dass diese Gruppe eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, zumindest selbst Opfer von Betrug im Internet usw. zu sein im Vergleich zur Referenzkategorie „keine Angabe“.

4.1.b. Logistische Regression: Negative Auswirkungen („third level“)

Opfer von Belästigungen oder Hassreden im Internet (RK=nein)	Ja, zumindest selbst betroffen		Ja, jemanden, den ich persönlich kenne	
	Sig.	Exp(b)	Sig.	Exp(b)
Internetnutzung (oft bis nie)	.058	.814	.560	.943
IT-Fähigkeiten (Sehr gut bis sehr schlecht)				
Nutzung des Internets/Internet-Suchen durchführen	.460	.912	.419	.907
Geschlecht: weiblich (RK=m)	.008*	1.641	.747	.944
Alter				
bis 24 Jahre (RK)
24-44 Jahre	**	.347	**	.346
45-64 Jahre	**	.175	**	.285
65 Jahre und älter	.002*	.338	**	.232
Bildung				

<i>Pflichtschule (RK)</i>
Lehre/Lehre mit Meisterprüfung	.434	1.253	.459	1.250
BMS-Abschluss	.072	.490	.013*	.284
Maturaabschluss/BHS-Abschluss	.578	.835	.092	1.702
Universitäts-/Fachhochschulabschluss	.895	.957	.371	1.349
Einkommen				
<i>keine Angabe (RK)</i>
kein eigenes Einkommen	.390	1.319	.333	.710
geringes Einkommen	.001*	2.278	.360	1.270
mittleres Einkommen	.169	1.385	.194	1.313
hohes Einkommen	.270	1.492	.150	1.533
Wohnort				
<i>Großstadt (RK)</i>
Stadt	.426	.838	.608	1.116
Dorf	.012*	.589	.145	.744

Anmerkung: * signifikant, ** hochsignifikant; Nagelkerkes $R^2 = .146$; N gültig = 1291; Lesehilfe: Ein $\text{Exp}(b)$ -Wert kleiner 1 deutet darauf hin, dass eine Erhöhung der unabhängigen Variable die Wahrscheinlichkeit der betrachteten Kategorie der abhängigen Variable verringert. Ein $\text{Exp}(b)$ -Wert größer 1 deutet darauf hin, dass eine Erhöhung der unabhängigen Variable die Wahrscheinlichkeit der betrachteten Kategorie der abhängigen Variable erhöht.

4.2. Logistische Regression: Positive Auswirkungen (“third level”)

In den letzten 12 Monaten haben Informationen aus dem Internet zu einem besseren Gesundheitsverhalten bei mir geführt.		
	Sig.	Exp(b)
Internetnutzung (<i>oft bis nie</i>)	.076	.846
IT-Fähigkeiten (<i>Sehr gut bis sehr schlecht</i>)		
Nutzung des Internets/Internet-Suchen durchführen	.063	.804
Geschlecht: weiblich (<i>RK=m</i>)	.802	.958
Alter		
<i>bis 24 Jahre (RK)</i>	.	.
24-44 Jahre	.520	.835
45-64 Jahre	.051	.565
65 Jahre und älter	.107	.563
Bildung		
<i>Pflichtschule (RK)</i>	.	.
Lehre/Lehre mit Meisterprüfung	.352	1.330
BMS-Abschluss	.002*	3.020
Maturaabschluss/BHS-Abschluss	.084	1.765
Universitäts-/Fachhochschulabschluss	.013*	2.294
Einkommen		
<i>keine Angabe (RK)</i>	.	.
kein eigenes Einkommen	,409	1,300
geringes Einkommen	,010*	1,878
mittleres Einkommen	,467	1,159
hohes Einkommen	,452	,795

Wohnort		
<i>Großstadt (RK)</i>	.	.
Stadt	.472	1.163
Dorf	.382	.847

Anmerkung: * signifikant, ** hochsignifikant; Nagelkerkes $R^2 = .118$; N gültig = 772; Lesehilfe: Ein $\text{Exp}(b)$ -Wert kleiner 1 deutet darauf hin, dass eine Erhöhung der unabhängigen Variable die Wahrscheinlichkeit der betrachteten Kategorie der abhängigen Variable verringert. Ein $\text{Exp}(b)$ -Wert größer 1 deutet darauf hin, dass eine Erhöhung der unabhängigen Variable die Wahrscheinlichkeit der betrachteten Kategorie der abhängigen Variable erhöht. Ausprägungen der abhängigen Variable: 1 = Ablehnung (hat nicht geholfen) und 2 = Zustimmung (hat geholfen).

In den letzten 12 Monaten haben Informationen aus dem Internet mir geholfen zu verstehen, was ein Arzt oder eine Ärztin mir zu erklären versuchte.		
	Sig.	Exp(b)
Internetnutzung (oft bis nie)	,693	,970
IT-Fähigkeiten (Sehr gut bis sehr schlecht)		
Nutzung des Internets/Internet-Suchen durchführen	**	,685
Geschlecht: weiblich (RK=m)	,765	1,046
Alter		
<i>bis 24 Jahre (RK)</i>	.	.
24-44 Jahre	,453	1,214
45-64 Jahre	,604	1,148
65 Jahre und älter	,009*	2,257
Bildung		
<i>Pflichtschule (RK)</i>	.	.
Lehre/Lehre mit Meisterprüfung	,109	1,485
BMS-Abschluss	,022*	2,016

Maturaabschluss/BHS-Abschluss	,075	1,628
Universitäts-/Fachhochschulabschluss	,569	1,174
Einkommen		
<i>keine Angabe (RK)</i>	.	.
kein eigenes Einkommen	,590	,854
geringes Einkommen	,105	1,415
mittleres Einkommen	,194	1,252
hohes Einkommen	,383	,791
Wohnort		
<i>Großstadt (RK)</i>	.	.
Stadt	,740	,941
Dorf	,406	,870

Anmerkung: * signifikant, ** hochsignifikant; Nagelkerkes $R^2 = .062$; N gültig = 942; Lesehilfe: Ein $\text{Exp}(b)$ -Wert kleiner 1 deutet darauf hin, dass eine Erhöhung der unabhängigen Variable die Wahrscheinlichkeit der betrachteten Kategorie der abhängigen Variable verringert. Ein $\text{Exp}(b)$ -Wert größer 1 deutet darauf hin, dass eine Erhöhung der unabhängigen Variable die Wahrscheinlichkeit der betrachteten Kategorie der abhängigen Variable erhöht. Ausprägungen der abhängigen Variable: 1 = Ablehnung (hat nicht geholfen) und 2 = Zustimmung (hat geholfen).

4.3. Logistische Regression: Nutzer:innen und Nichtnutzer:innen

Internetnutzer:innen und Nichtinternetnutzer:innen (RK)			
		Sig.	Exp(b)
Geschlecht: weiblich (RK=m)		.077	.442
Alter: 16 bis 95		**	1.161
Bildung			
<i>Pflichtschule (RK)</i>		.	.
Lehre/Lehre mit Meisterprüfung		.008*	.308
BMS-Abschluss		**	.058
Maturaabschluss/BHS-Abschluss		.006*	.043
Universitäts-/Fachhochschulabschluss		.034*	.070
Einkommen: (kein eigenes Einkommen bis „hohes Einkommen)		.002*	.711
Wohnort			
<i>Großstadt (RK)</i>		.	.
Stadt		.387	1.667
Dorf		.046*	2.841

Anmerkung: * signifikant, ** hochsignifikant; Nagelkerkes $R^2 = .615$; N gültig = 959; Lesehilfe: Ein Exp(b)-Wert kleiner 1 deutet darauf hin, dass eine Erhöhung der unabhängigen Variable die Wahrscheinlichkeit der betrachteten Kategorie der abhängigen Variable verringert. Ein Exp(b)-Wert größer 1 deutet darauf hin, dass eine Erhöhung der unabhängigen Variable die Wahrscheinlichkeit der betrachteten Kategorie der abhängigen Variable erhöht.

4.4. Deskriptive Statistik: Soziodemographie der Stichprobe

	Ungewichtete Stichprobe	Gewichtete Stichprobe
Geschlecht		
männlich	49%	48,8%
weiblich	51%	51,2%
Alter		
Bis 24 Jahre	10,7%	13,2%
24-44 Jahre	29,8%	30,2%
45-64 Jahre	37,2%	34,4%
65 Jahre und älter	22,3%	22,2%
Bildung		
Pflichtschule	9,1%	15,3%
Lehre/Lehre mit Meisterprüfung	29,5%	43%
Berufsbildende mittlere Schule (zb. Handelsschule)	7,5%	10,8%
Maturaabschluss (AHS)/berufsbildende höhere Schule (z.B. HAK, HTL)/Berufsreifeprüfung/Lehre mit Matura	23,7%	13,1%
Universität/Fachhochschule (Bakk, Master, PhD)/Anderer Abschluss nach Matura	30,3%	17,8%
Einkommen		
Kein eigenes Einkommen	12,1%	16,5%
Geringes Einkommen	23,4%	26,2%
Mittleres Einkommen	45,9%	44,2%
Hohes Einkommen	18,6%	13%

Wohnort		
Großstadt	34,2%	33,5%
Stadt	25,8%	25,8%
Dorf	39,9%	40,7%

4.5. Deskriptive Statistik: Soziodemographie der Stichprobe aufgeteilt in Nutzer:innen und Nichtnutzer:innen

	Internetnutzer:innen	Nichtinternetnutzer:innen
Geschlecht		
männlich	94,5%	5,5%
weiblich	92,4%	7,6%
Alter		
Bis 24 Jahre	100%	0%
24-44 Jahre	99,6%	0,4%
45-64 Jahre	97,7%	2,3%
65 Jahre und älter	74%	26%
Bildung		
Pflichtschule	81,9%	18,1%
Lehre/Lehre mit Meisterprüfung	92,4%	7,6%
Berufsbildende mittlere Schule (zb. Handelsschule)	96,9%	3,1%
Maturaabschluss (AHS)/berufsbildende höhere Schule (z.B. HAK, HTL)/Berufsreifeprüfung/Lehre mit Matura	99,5%	0,5%

Universität/Fachhochschule (Bakk, Master, PhD)/Anderer Abschluss nach Matura	99,3%	0,7%
Einkommen		
Kein eigenes Einkommen	94,4%	5,6%
Geringes Einkommen	88,8%	11,2%
Mittleres Einkommen	95,8%	4,2%
Hohes Einkommen	100%	0%
Wohnort		
Großstadt	95,6%	4,4%
Stadt	94,6%	5,4%
Dorf	90,7%	9,3%